

SHAXS QOBILIYATINI ERTA ANIQLASHNING MUHIM JIHATI

Dilmurodova Zilola Davron qizi

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12086113>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxs haqida tushuncha, shaxsning qobiliyatlari, qobiliyatini erta yoshdayoq aniqlashning psixologik jihatatlari, bola qobiliyatni qanday aniqlash va bosh jihatlar o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Shaxs, individual xususiyatlar, qobiliyat, bola qobiliyati, iqtidor.

ВАЖНЫЙ АСПЕКТ РАННЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Дилмуродова – дочь Зилолы Даврон

Преподаватель Чирчикского государственного

педагогического университета

Аннотация: В данной статье исследуются понятие личности, способности личности, психологические аспекты раннего выявления способностей, способы выявления способностей ребенка и ключевые аспекты.

Ключевые слова: Личность, индивидуальные особенности, способности, способности ребенка, талант.

AN IMPORTANT ASPECT OF EARLY DETERMINATION OF PERSONAL ABILITY

Dilmurodova Zilola Davron kizi

Teacher of Chirchik State Pedagogical University

Abstract: This article explores the concept of personality, personality abilities, psychological aspects of early ability identification, how to identify child abilities, and key aspects.

Key words: Personality, individual characteristics, ability, child's ability, talent.

KIRISH

SHaxs tushunchasi «yuz», «soxta qiyofa» so'zlaridan kelib chiqadi. Qadimgi rus tilida «soxta qiyofa» so'zi «rol», ya'ni, odam boshqalar bilan muloqotda bo'lganida kiyib oladigan biror-bir ijtimoiy niqob ma'nosini anglatuvchi «rol»ni bildirar edi. Lotincha persone so'zi ham shu ma'noni anglatadi. Per sonare – niqob ortidan so'zlashish. Qadimgi yunon, keyinchalik esa qadimgi rim teatrlarida akter sahnaga u yoki bu – yovuz, laganbardor, payg'ambar, qahramon xarakterlari chizilgan niqobda chiqardi. Niqobning bo'yoqlari ijtimoiy vazifani bajaruvchi, u yoki bu rolni ijro etayotgan insonning ahloqiy belgilariga ishorat edi.

Qadimgi Yunonistonda «shaxs» tushunchasiga mos keluvchi atama ishlab chiqilmagan edi. O'zining betakror taqdiriga ega bo'lgan shaxs haqida Aflotun bilmas edi, bilishni ham xohlamasdi. Uning o'rnini ruh egallagan edi. Arastuning «Jon haqida» asari hozirgi zamon psixologiyasiga yo'l ochib berdi.

Hozirgi kunda psixologiya shaxsni insonning jamiyatdagi hayotida shakllanadigan ijtimoiy-psixologik hosila sifatida tushuntiradi. Odam ijtimoiy mavjudot sifatida boshqa odamlar bilan

munosabatlarga kirishganida va bu munosabatlar uning shaxsini shakllantiruvchi hal qiluvchi omilga aylanganida, u yangi sifatlarga ega bo'ladi.

Chet el psixologiyasida inson shaxsi sifatida barqaror belgilar majmuasini tashkil etuvchi temperament, sezgirlik, motivlar, layoqatlar, mayllar, turli hayotiy vaziyatlarga moslashayotganida aynan shu insonga xos bo'lgan fikrlar oqimi va hulq-atvorini belgilab beradigan ma'naviyat tushuniladi. J. Godfruaning fikricha, shaxs umumiy holda ham irsiy, ham ijtimoiy-madaniy ta'sirlar bilan belgilanadi. «SHaxs» tushunchasi o'z ichiga tabiiy xossalar (jins, temperament va h.k.) asosida ijtimoiy muhit (oilaga, maktab, «boshqa ahamiyatlilar») va faoliyat (o'yin, bilish, mehnat) bilan faol o'zaro ta'sirlar jarayonida hosil bo'lgan individga xos bo'lgan ijtimoiy sifatlar yig'indisini birlashtiradi. **Layoqat**–asab tizimining ba'zi genetik determinlashgan anatom - fiziologik xususiyati bo'lib, bu kishida qobiliyatlar tarkib topishi va rivojlanishning dastlabki yakka tug'ma tabiiy zaminidir.

Qobiliyat deb, insonni u yoki bu faoliyatning samarali bajarilish imkoniyati bilan ta'minlovchi layoqatlarning o'ziga xos uyg'unligiga aytiladi. Ushbu ta'rifda qobiliyatga bog'liq ravishda faoliyatning samarali bajarilishi emas, balki, faqat shunday bajarilishi mumkin bo'lgan imkoniyatga e'tibor qaratish lozim. Faoliyatni samarali tarzda amalga oshirish uchun muvofiq keladigan qobiliyatlar uyg'unligining mavjudligi emas, balki, zarur bilim va ko'nikmalarning egallanganligi ham muhimdir. Shunday ekan qisqacha qilib aytganda qobiliyat deb qobiliyat bu iron bir faoliyatni o'ziga shaxsga nisbatan tez aniq va sifatli tarsda amalga oshorishi deb tushunishimiz mumkindir.

Qobiliyatlar avvalombor umumiy va maxsus turlarga bo'linadi va har birining o'z psixologik tizimi va tuzilishi bo'ladi. Shaxsning umumiy qobiliyatlari undagi shunday individual sifatlar majmuiki, ular odamga bir qancha faoliyat sohasida ham muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish va natijalarga erishishga imkon beradi. Masalan, texnika oliy o'quv yurtining talabasi ham ijtimoiy — gumanitar, ham aniq fanlar, ham texnika fanlari sohasidagi bilimlarni o'zlashtira oladi. Bunda unga umumiy bilimdonlik, nutq qobiliyatlari, tirishqoqlik, chidam, qiziquvchanlik kabi qator sifatlar yordam beradi.

Bolaning qobiliyatlarini qanday aniqlash mumkin? Psixologlarning aytishicha, bu allaqachon erta yosh bola o'ziga xos qobiliyatlarni namoyon qila boshlaydi. Ularni o'z vaqtida tanib olish uchun bolani diqqat bilan kuzatib borish kerak. Bolaning bo'sh vaqtida nima qilayotganiga e'tibor berish zarurdir. Unga bir nechta faoliyat turlarini taklif qilish kerak va u ko'pincha nima qilishni afzal ko'radi, bu holatga albatta e'tibor berish kerak. Biz bilamizmi bola dunyoni predmetlar o'yinlar orqali tanidi va ma'lumotlarni o'zlashtirib boradi. O'yin orqali bolani individual psixologik xususiyatlarini bilib olishimiz mumkin. Bunga albatta uning temperamenti, qiziqishlari, qobiliyatlarini misol qilsak bo'ladi. Farzandingiz ajoyib intellektga ega ekanligini uning fikrlash tarzidan bilib olish mumkin. Odatda bunday bolalar aytilmagan narsalarni tushunishadi, maktab fanlarini osongina o'rganishadi, boshqa odamlarning harakatlarining asl sabablarini tushunishadi. Agar bola g'ayrioddiy aqlga ega bo'lsa, u asosan tengdoshlari orasida ajralib turadi. Uning belgilari: keng fikrli, yaxshi xotira, ehtiyotkorlik, kuzatuvchanlik. Psixologlar bunday bolalar ko'pincha hayotdagi yangi o'zgarishlarga juda moyil ekanligini ta'kidladilar.

Insoniyat tarixida bola tarbiyasi hamisha yetakchi mavzulardan biri bo'lib kelgan. O'zini hurmat qilgan va kelajagiga bee'tibor bo'lmagan inson borki, farzandining tarbiyasi, ta'lim olishi va kasb-kor egallashiga befarq bo'lmaydi.

Ikki nafar amerika psixologi G. Kaf va A. de Xaan uzoq vaqt davomida tug'ma qobiliyatlarni o'rganish ustida ishladilar va oxir-oqibat, bolalarning qobiliyatlarini aniqlashga yordam beradigan noyob savolnomani ishlab chiqdilar. Ular yaratgan anketa bola faoliyatining asosiy yo'nalishlarida bolaning qobiliyatini sinab ko'radi.

Muhim jihatlarni ham eslatib o'tish joiz deb bilamiz: bola qobiliyatning ko'proq qismini otadan emas, onadan o'zlashtiradi. Farzand oldida onaga ijobiy yoki salbiy munosabatda bo'lish bolaga ikki hissa tezroq ta'sir etadi. Bolakay olamni pushtirang bulutlar ortidan ko'radi. Olam haqida uning o'z qarashlari va tasavvurlari bor. Shu bois uning ustidan kulish, chizgan rasmlari yoki qilgan ishini taqdirlamaslik natijasida undagi motivatsiya pasayib ketadi. Bola arzimas narsadan ham quvona oladi. Taqdirlash unga o'zgacha kuch va ishtiyoq bag'ishlaydi. Unga bo'lgan bee'tiborlik esa o'ziga bo'lgan ishonch va erkinlikning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Muhim jihatlardan biri shundaki, hech qachon bolaning ovqatlanish ratsioniga befarq bo'lmang! Uni tabiiy, uy sharoitida tayyorlangan yeguliklar bilan boqing. Nonushta qilmayotganiga ishtahasi yo'qligini ro'kach qilmang! Ertalab nonushta qilmaydigan insonlar qonida shakar miqdori pasayib ketadi. Bu esa miyaga yetarlicha ozuqa yetib bormasligi va hujayralarning yomon ishlashiga sabab bo'ladi. Bola har 45 daqiqada kichik idishda suv ichishi shart! Miyaning 85 foizi suvdan iboratligi bois u yaxshi ishlashi uchun suv bilan ta'minlab turish lozim. Darqove, uning qobiliyatini hech qachon tengdoshlariniki bilan solishtirmang. «Falonchi she'rni sendan yaxshi yodlaydi», «Anavi o'rtog'ing sendan kuchli», «Qo'shnimizning qizi sendan yaxshiroq ish qiladi» kabi misollar bolaning ruhan ezilishi va atrofdagilarga bo'lgan mehrining susayishiga sabab bo'ladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Qobiliyatlarni tarkib toptirish va rivojlantirish muammosiga munosabati bilan psixologlarning bir qancha tadqiqotlari o'quvchilarning turli faoliyat turlariga bo'lgan qobiliyatlarini aniqlashga qaratilganligini ko'rsatib o'tish kerak. Har bir insonda qandaydir qobiliyat mavjud bo'ladi. Qobiliyatni bolaning kichik yoshidan aniqlab unga ishlov berilsa bu qobiliyat rivojlanib boshqalar 2, 3 soatda qiynalib bajaradigan ishlarni aynan o'sha ishga qobiliyati aniqlangan hamda uni rivojlantirilgan shaxs (bola) uni 2 daqiqada eplashi mumkin bo'ladi. Bu ham vaqtni ham inson kuchini besamar sarflamaslikka sabab bo'ladi. Bolada mavjud qobiliyatni aniqlamay uni so'ndirish bolani kelajagiga aks ta'sir ko'rsatadi. Aksincha qobiliyatni erta aniqlash uni shakllantirish esa bola uchun tayyor kelajakdir. Qobiliyatlar- murakkab, integral psixik tarzda hosil bo'lgan narsalar xususiyatlar yoki komponentlarning o'ziga xos sintezidan iboratdir. Shunday ekan buni bolada qobiliyatning qaysi turi borligi uni qanday rivojlantirish uni qanday qilib shakllantirish kerakligi to'g'risida ota-ona psixologlardan maslaxat olishi va shu yo'sinda ishni tashkillashtirishi lozim deb hisoblaymiz.

References:

1. Umumiy psixologiya. M.G.Davletshin., S.M.To'ychieva.-T., 2012.
2. O'qituvchilarga psixologik yordam beruvchi o'yin va mashqlar. Matmuratova. N.B. (o'quv. met. qo'l. T., 2016.)
3. Дилмуродова З. Развитие способностей детей младшего школьного возраста //Актуальные проблемы обучения социально-гуманитарных наук в медицинском образовании. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С.87-493.

4. Dilmurodova, Z. D. (2023). Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning psixologik xususiyatlari va ularning qobiliyat darajalari aniqlash. *Научные исследования и общественные проблемы*, 1(1), 33-37.
5. Dilmurodova, Z. (2023). Bola qobiliyatini barvaqt aniqlash muhim!. *Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations 2023 Prague, Czech*.
6. Dilmurodova, Z. D. (2022). Psixologiyada qobiliyat muammosi.
7. Актуальные проблемы обучения, 1(2), 15-25.
8. Jumayevich, E. N., & Talipjanovna, M. N. (2023). Characteristics of implementing the cluster approach in the educational system. *International Journal of Pedagogics*, 3(02), 44-47.
9. Ходжамкулов, У. Н., Мадгапилова, НТ (2020). Необходимость и условия формирования кластера педагогического образования (на примере системы образования Узбекистана). *Европейский журнал исследований и рефлексии в образовательных науках*, (8), 4.
10. Madgapilova, N. T. (2023). Social-psychological cooperation of educational organizations and theoretical basis of the cluster approach. *Экономика и социум*, 11(114), 554-560.
11. Kodirova, M. M., & Anvarova, S. (2024). TIBBIY MALAKALI MUTAXASISLARNI TAYORLASHDA UMUMIY TIBBIY PEDAGOGIKADAN FOYDALANISH MECHANIZMI.(KOMMUNAL VA MEHNAT GIGIYENASI FANINI OQITISH MISOLIDA). *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 20(4), 59-63.
12. Kodirova, M. M., & Muxammadova, G. Q. (2024). PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR TIZIMINING TIBBIYOT FANLARINI O'QITISHDAGI O'RNI (Kommunal va Mehnat gigiyenasi dars mashg'ulotlarini organayzerlar asosida). *PEDAGOGS*, 53(1), 37-41.
13. Muxammadova, G. Q., & Kodirova, M. M. (2023). ISHLAB CHIQRISH SANOAT KORXONALARINI AHOLI YASHASH JOYLARI ATMOSFERA HAVOSIGA TASIRI. *Экономика и социум*, (11 (114)-2), 274-279.
14. Mukhammadova, G. Q., Kodirova, M. M., & Boqijonov, F. A. (2024). THE EFFECT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON ATMOSPHERIC AIR. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 28, 5-9.
15. Madgapilova, N. T. (2022). Kasbiy kompetentlik o'rganish ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida. *Development and innovations in science*, 1(1), 7-
16. Olimovna, R. M. (2023). BAYNALMINAL OILALARNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI ORGANISH IJTIMOY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. *PEDAGOGS*, 48(2), 49-51.
17. Roziqova, M. (2023). BAYNALMINAL OILALARNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Interpretation and researches*, 1(1).